

GEOAXBOROT TIZIMLARI VA TEXNOLOGIYALARI

Mualiflar: Sayfullaeva Nargiza Abdievna ¹Tulaganova Fotima Kamolidinovna²,
Temirova Xosiyat Farxod qizi³

¹TATU dotsent, ^{2,3}TATU magistranti

tel: +998(97)7816033, e-mail: Xosiyattemirova6033@mail.ru

Annotatsiya

Ushbu maqola bugungi kunda keng qo'llanilayotgan geoaxborot tizimlari va texnologiyalari haqida ma'lumotlar tahlili keltirilgan

Kalit so'zlar: Geografik axborot, geografik, GIS, GITning mohiyati, GIS ning asosiy maqsadi.

Geografik axborot tizimi (GIS) fazoviy ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash, modellashtirish va tahlil qilish, ularni ko'rsatish va hisoblash masalalarini yechishda, qarorlar tayyorlash va qabul qilishda foydalanish uchun mo'ljallangan ko'p funktsiyali axborot tizimidir. GIS ning asosiy maqsadi Yer, alohida hududlar, erlar to'g'risida bilimlarni shakllantirish, shuningdek, foydalanuvchilarning ishining eng yuqori samaradorligiga erishish uchun kerakli va etarli fazoviy ma'lumotlarni o'z vaqtida etkazishdir. Geoaxborot texnologiyalari (GIT) - geografik jihatdan tashkil etilgan axborotni qayta ishlash uchun axborot texnologiyalari. GISning boshqa AIS bilan solishtirganda afzalliklarini belgilovchi asosiy xususiyati geoaxborot asosining mavjudligi, ya'ni. yer yuzasi haqida kerakli ma'lumotlarni taqdim etadigan raqamli xaritalar (CC). Shu bilan birga, Markaziy Qo'mita quyidagilarni ta'minlashi kerak: barcha kiruvchi va saqlanadigan ma'lumotlarni aniq bog'lash, tizimlashtirish, tanlash va birlashtirish (yagona manzil maydoni); qaror qabul qilish uchun ma'lumotlarning murakkabligi va ravshanligi; jarayonlar va hodisalarni dinamik modellashtirish imkoniyati; hududning xususiyatlarini tahlil qilish bilan bog'liq muammolarni avtomatlashtirilgan

holda hal qilish imkoniyati; favqulodda vaziyatlarda vaziyatni tezda tahlil qilish qobiliyati. GITning rivojlanish tarixi R.Tomlesonning 1963-1971 yillarda amalga oshirilgan Kanada GIS (CGIS) ni yaratish bo'yicha ishiga borib taqaladi.

Keng ma'noda GIT ma'lumotlar to'plami va muvofiqlashtirilgan ma'lumotlar bilan ishlash uchun tahliliy vositalardir. GIT geografiyada axborot texnologiyasi emas, balki geografik jihatdan tashkil etilgan axborotni qayta ishlash uchun axborot texnologiyasidir.

GITning mohiyati uning kartografik (grafik) ob'ektlar bilan ba'zi tavsiflovchi (atributiv) ma'lumotlarni (birinchi navbatda, harf-raqam va boshqa grafik, ovoz va video ma'lumotlar) bog'lash qobiliyatida namoyon bo'ladi. Qoida tariqasida, alfavit-raqamli ma'lumotlar relyatsion ma'lumotlar bazasi jadvallari shaklida tashkil etiladi. Eng oddiy holatda, har bir grafik ob'ektga (va odatda nuqta, chiziq va maydon ob'ektlari farqlanadi) jadval qatori - ma'lumotlar bazasiga yozuv tayinlanadi. Bunday ulanishdan foydalanish, aslida, GIT uchun bunday boy funkcionallikni ochadi. Bu qobiliyatlar, albatta, tizimdan tizimga farq qiladi, lekin odatda har qanday GIT ilovasida topiladigan asosiy funktsiyalar to'plami mavjud, masalan, "bu nima?" savollariga javob berish qobiliyati. xaritada ob'ektni ko'rsatib, "u qayerda?" ma'lumotlar bazasidagi ba'zi shartlar bilan tanlangan ob'ektlarni xaritada tanlash. Asosiy, shuningdek, "keyingi nima?" Degan savolga javobni o'z ichiga olishi mumkin. va uning turli xil modifikatsiyalari. Tarixiy jihatdan GITning birinchi va eng universal qo'llanilishi ma'lumot qidirish, ma'lumot tizimlaridir. Shunday qilib, GIT muvofiqlashtirilgan ma'lumotlar uchun ma'lumotlar bazasi texnologiyasini kengaytirishning bir turi sifatida ko'rib chiqilishi mumkin. Ammo bu ma'noda ham u axborotni birlashtirish va tizimlashtirishning yangi usulini ifodalaydi. Buning sababi shundaki, real dunyoda ma'lumotlarning aksariyati ularning fazoviy joylashuvi, shakli va nisbiy joylashuvi muhim rol o'ynaydigan ob'ektlarga taalluqlidir va shuning uchun GIT ko'plab ilovalarda an'anaviy ma'lumotlar bazasi tizimlarining imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytiradi, chunki GIT. foydalanish uchun qulayroq va intuitivdir. va DLni "grafik" hisobotni yaratish vositalari bilan birga ma'lumotlar bazasiga so'rovni tashkil qilish uchun "kartografik interfeys" bilan ta'minlang. Va nihoyat, GIT an'anaviy DBMSlarga mutlaqo yangi funkcionallikni qo'shadi - ob'ektlar orasidagi fazoviy

munosabatlardan foydalanish. GITning mohiyati uning kartografik (grafik) ob'ektlar bilan ba'zi tavsiflovchi (atributiv) ma'lumotlarni (birinchi navbatda, harf-raqam va boshqa grafik, ovoz va video ma'lumotlar) bog'lash qobiliyatida namoyon bo'ladi. Qoida tariqasida, alfavit-raqamli ma'lumotlar relyatsion ma'lumotlar bazasi jadvallari shaklida tashkil etiladi. Eng oddiy holatda, har bir grafik ob'ektga (nuqta, chiziq yoki maydon) jadval qatori - ma'lumotlar bazasidagi yozuv tayinlanadi. Ushbu ulanishdan foydalanish GIT ning boy funksionalligini ta'minlaydi. Bu imkoniyatlar, albatta, tizimdan tizimga farq qiladi, lekin odatda har qanday GIT dasturida topiladigan asosiy funktsiyalar to'plami mavjud, masalan, "bu nima?" xaritada ob'ektning ko'rsatish va "u qayerda?" ma'lumotlar bazasidagi ba'zi shartlarga ko'ra tanlangan xaritada ob'ektlarni ajratib ko'rsatish. Asosiylari "keyingi nima?" Degan savolga javobni va uning turli xil modifikatsiyalarini ham o'z ichiga olishi mumkin. Tarixiy jihatdan GIT ning birinchi va eng universal qo'llanilishi ma'lumot qidirish va ma'lumot tizimlaridir.

Shunday qilib, GIT muvofiqlashtirilgan ma'lumotlar uchun ma'lumotlar bazasi texnologiyasini kengaytirishning bir turi sifatida ko'rib chiqilishi mumkin. Ammo bu ma'noda ham u axborotni birlashtirish va tizimlashtirishning yangi usulini ifodalaydi. Buning sababi shundaki, real dunyoda ma'lumotlarning aksariyati ularning fazoviy holati, shakli va nisbiy pozitsiyasi muhim rol o'ynaydigan ob'ektlarga tegishli. Binobarin, ko'pgina ilovalarda GIT an'anaviy DBMS imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytiradi. GIT, boshqa har qanday texnologiya kabi, ma'lum bir qator vazifalarni hal qilishga qaratilgan. GISni qo'llash sohalari (harbiy ishlar, kartografiya, geografiya, shaharsozlik, transport dispetcherlik xizmatlarini tashkil etish va boshqalar) juda keng bo'lganligi sababli, ularning har birida hal qilinadigan muammolarning o'ziga xos xususiyatlari va ular bilan bog'liq xususiyatlar bilan bog'liq. hal qilinayotgan vazifalarning muayyan sinfi va kirish va chiqish ma'lumotlari, aniqligi, texnik vositalar va hokazo, har qanday yagona GIS texnologiyasi haqida gapirish juda muammoli. Shu bilan birga, har qanday GIT asosiy deb hisoblanishi mumkin bo'lgan bir qator operatsiyalarni o'z ichiga oladi. Ular aniq amalga oshirishda faqat tafsilotlarda farqlanadi, masalan, skanerlash va skanerdan keyingi ishlov berish uchun dasturiy ta'minot xizmati,

dastlabki talablarga va materialning sifatiga qarab asl tasvirni geometrik o'zgartirish imkoniyatlari va boshqalar.

Foydalanilgan adabiyotlar

2017 yil / Yarotskaya E.V., Patov A.M.

SAPR va GIS integratsiyasining vizual interaktiv texnologiyasi

2010 yil / Dorofeev Sergey Yurievich, Zaitseva Mariya Aleksandrovna

Standartlar va bepul dasturiy mahsulotlar asosida fazoviy ma'lumotlarni tashkil etish

2013 yil / Komosko Vladimir, Sergey Serebryakov

Transport logistikasida sinf GIS dasturlarini tahlil qilish

2013 yil / Plotko K.O., Dolgova T.G.

Biznesda innovatsiyalar va axborot texnologiyalari: asosiy tendentsiyalar va rivojlanish istiqbollari